

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

У статті пропонуються результати дослідження щодо особливостей діяльності дитячого оздоровчого табору в умовах пандемії COVID-19. Досліджено: рівень критичності стану здоров'я дітей та молоді в умовах пандемії корона вірусу (SARS-CoV-2, або 2019-nCoV); потребу та можливість забезпечення належного рівня оздоровлення та відпочинку дітей; причини неефективного функціонування закладів оздоровлення та відпочинку дітей в умовах пандемії; особливості роботи закладів оздоровлення та відпочинку дітей. Визначено, що заклади оздоровлення та відпочинку дітей, за умов пандемії коронавірусу, мають особливості роботи за напрямками: розташування, матеріально-технічне забезпечення, кадрове забезпечення, технологія роботи. Виокремлено дистанціювання, ізоляцію; особисту та колективну гігієну; професійну роботу підготовлених працівників закладу оздоровлення та відпочинку дітей, як необхідні карантинні обмеження роботи закладів оздоровлення та відпочинку дітей.

Мета роботи полягає у характеристиці організації та змісту роботи дитячого оздоровчого табору в умовах пандемії COVID-19.

Методологія. У статті використано аналіз наукових джерел та практичного досвіду на філософському, загальнонауковому рівнях пізнання. Методологічною основою дослідження є системно-діяльнісний підхід, синергетичний підхід, інформаційний підхід, культурологічний підхід до аналізу педагогічних досліджень та практичного досвіду організації і змісту роботи дитячого оздоровчого табору в умовах пандемії COVID-19. Робота базувалась на історичних, термінологічних, функціональних, системних, когнітивних (пізнавальних) принципах наукового пізнання.

Наукова новизна полягає в тому, що, виходячи з аналізу наукових джерел, присвячених цій проблематиці, та практичного досвіду, охарактеризовано організацію та зміст роботи дитячого оздоровчого табору в умовах пандемії COVID-19. Виокремлено особливості використання протиепідемічних заходів оздоровлення та відпочинку дітей в літньому оздоровчому таборі.

Висновки. Проведене дослідження допомогло актуалізувати цю проблематику; зосередити увагу на індивідуальному підході до кожної дитини під час оздоровлення та відпочинку; виокремити певні аспекти ґрунтовної підготовки закладів дитячого оздоровлення та відпочинку дітей; наголосити на необхідності адаптивності програми відпочинку та оздоровлення дітей; оновити підходи до підготовки персоналу закладів оздоровлення та відпочинку дітей.

Ключові слова: дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, державні соціальні стандарти оздоровлення та відпочинку дітей, відпочинок, оздоровлення, діти.

Постановка проблеми. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я «здоров'я – це не просто відсутність хвороб чи вад, а повне фізичне, психічне та соціальне благополуччя» [11].

Згідно зі статистикою Національної академії медичних наук, 80% дітей, які закінчують навчання у школі, мають хронічні захворювання. Підтвердженням цього є результати проведеного нами дослідження у місті Чернігів, засвідчуючи, що лише 5-20% школярів вважаються здоровими. При тому, що до школи приходять навчатись 70-80% здорових дітей. Тенденція погіршення здоров'я спостерігається повільною до 5-го класу, а потім стрімко зростає. Окрім цього, відповідно до даних Державної служби статистики України, кількість дітей в Україні швидко зменшується, а стан їх здоров'я постійно погіршується [7].

Саме тому ще одним інструментом збереження, а інколи і покращення здоров'я дітей є мережа дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Це сукупність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (працюючих та непрацюючих) незалежно від форми власності, типу та підпорядкування [3].

На жаль, на сучасному етапі розвитку людство переживає кризу, пов'язану з появою та розповсюдженням інфекційного захворювання, спричиненим останнім виявленим коронавірусом (SARS-CoV-2, або 2019-nCoV). З початку пандемії, за даними статистики Всесвітньої організації охорони здоров'я у всьому світі, станом на 15 грудня 2021 року, було зареєстровано 270791973 підтверджених випадків COVID-19, померло 5 318 216 осіб, одужало 3 284 815. А хворіє 260 951 263 осіб із постійною тенденцією до збільшення. В Україні зареєстровано 3 588 147 підтверджених випадків COVID-19, померло 92 313 осіб, одужало 3 284 815. Осіб, які продовжують хворіти, в Україні налічується 211 019 [12].

Запобігаючи поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в Україні на карантинний період прийняли рішення не відкривати дитячі заклади оздоровлення та відпочинку. Але зважаючи на право дітей користуватись найбільш досконалими послугами системи охорони здоров'я, оздоровлення та відпочинку, і головне, критичність ситуації зі здоров'ям підростаючих поколінь спонукали до пошуків альтернативних, безпечних умов перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Незважаючи на виклики сучасності, наше суспільство і надалі сприяє збереженню та покращенню стану здоров'я дітей, поновленню їх життєвих сил, створенню можливостей для безперервності навчального, виховного процесу та розвитку творчих здібностей дітей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідники займаються вивченням різних аспектів теоретичного та практичного обґрунтування діяльності закладів оздоровлення та відпочинку дітей: організація виховного процесу в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку (Н.А. Коломієць, І.Г. Резніченко та ін.), методикою виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах (М.М. Дубінка, В.В. Лаппо, Н.М. Носовець та ін.), організація життєдіяльності в літньому оздоровчому таборі (Н.А. Басюк, Т.С. Гужанова, О.В. Іпліна, Н.Ю. Рудницька та ін.), теорія і практика проєктування діяльності дитячого закладу оздоровлення та відпочинку (М.О. Наказний, О.Г. Платонова та ін.), організація табору з денним перебуванням (С.М. Герасимова, Р.П. Зверева, Г.Н. Зялик Є.В. Лисецька, Ю.М. Мороз та ін.), діяльність соціального педагога в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку (О.С. Бартків, Л.І. Березовська, В.Г. Грановський, Є.А. Дурманенко та ін.), основні правила та стратегії безпечної поведінки (Л.М. Завацька, Л.В. Рень, В.В. Рябуха та ін.).

Основні результати дослідження. Незважаючи на достатню вивченість сфери оздоровлення та відпочинку дітей, стан наукової розробленості сучасних проблем організації та змісту роботи дитячого оздоровчого табору в умовах пандемії COVID-19 не можна вважати задовільним. Прагнення удосконалити процес роботи дитячого закладу оздоровлення та відпочинку на сучасному етапі розвитку нашої країни сприятиме подоланню певних недоліків: загального рівня обізнаності працівників дитячих оздоровчих таборів щодо особливостей реалізації протиепідемічних заходів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19); неготовності працівників дитячих оздоровчих таборів до втілення інноваційних підходів організації відпочинку дітей відповідно до карантинних вимог; застарілості матеріально-технічної бази; низького рівня оплати праці робітників.

Основою діяльності та перелаштування системи оздоровлення та відпочинку дітей є нормативно-правова база, до якої варто віднести Конвенцію ООН про права дитини, Конституцію України, Сімейний кодекс України, Закони України «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», Концепцію «Державної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2025 року» та інших законів, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів. Питання оздоровлення та відпочинку дітей в умовах поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні регулюється Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 14.01.2021 р., постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», постановою «Про затвердження протиепідемічних заходів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 08.06.2021 року №5.

Розкриваючи головний зміст нашого дослідження, варто зазначити, що згідно із Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», дитячі заклади оздоровлення та відпочинку – постійно або тимчасово діючий, спеціально організований або пристосований заклад, призначений для оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, що має визначене місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей. Вони можуть бути всіх типів та форм власності, благодійні організації та громадські об'єднання, а також підприємства,

установи та організації незалежно від форми власності, які забезпечують оздоровлення та відпочинок дітей [3].

Заклади оздоровлення та відпочинку дітей функціонують відповідно до державних соціальних стандартів, встановлених законами, іншими нормативно-правовими актами. На основі соціальних норм і нормативів або їх комплексу визначаються рівні основних державних соціальних гарантій щодо забезпечення необхідними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей.

Метою Концепції «Державної соціальної програми здоровлення та відпочинку дітей на період до 2025 року» від 26 травня 2021 р. № 524-р є забезпечення належної якості та доступності послуг із оздоровлення та відпочинку дітей, організація реабілітації дітей з інвалідністю, запобігання інвалідизації дітей, збереження, удосконалення та розвиток мережі дитячих оздоровчих закладів, наметових містечок, створення в них безпечних умов перебування та збільшення кількості дітей, охоплених послугами з оздоровлення та відпочинку. Також вона передбачає використання потенціалу громадських об'єднань в організації відпочинку дітей.

Причинами низького рівня організації оздоровлення та відпочинку дітей на сьогоднішній день є:

- недосконалість організаційно-правового механізму надання послуг із оздоровлення та відпочинку, зокрема дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а також дітям, які потребують особливих умов для оздоровлення;
- недостатня кількість закладів, їх перепрофілювання, використання майна не за призначенням та невідповідність сучасним вимогам;
- недоступність послуг із оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення;
- низький рівень матеріально-технічного та рекламно-інформаційного забезпечення діяльності закладів;
- недостатній обсяг бюджетного фінансування заходів із оздоровлення та відпочинку дітей;
- відсутність механізму використання потенціалу громадських об'єднань;
- недосконалість системи добору, підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері надання послуг із оздоровлення та відпочинку дітей;
- недосконалість суспільно-державної системи контролю якості діяльності закладів у сфері надання послуг із оздоровлення та відпочинку дітей, відсутність об'єктивних критеріїв оцінювання якості надання таких послуг.

Окрім цього, означений спектр проблем накладається на війну проти України з боку Російської Федерації, що унеможливує реалізацію оздоровлення та відпочинку українських дітей. Усе це потребує комплексного розв'язання із застосуванням усіх організаційно-правових механізмів і фінансових ресурсів [2; 5; 9].

Характеризуючи організацію та зміст роботи дитячого оздоровчого табору в умовах пандемії COVID-19, варто розпочати з місця розташування закладу відпочинку. Переважна більшість дитячих закладів відпочинку розташовані в межах населених пунктів, що сприяє відвіданню місцевим населенням закладу і навпаки. Таким чином, територія табору повинна бути розташована максимально віддалено від населених пунктів. Ідеальним варіантом є місця біля лісу чи водойм (річка, озеро, море). Також заклади відпочинку дітей часто розташовуються поблизу туристичних об'єктів або вони знаходяться на їх території. Це спричиняє неконтрольоване скупчення людей, що спричиняє ризик поширення корона вірусу (SARS-CoV-2, або 2019-nCoV). Тому необхідно забезпечити максимально жорсткий пропускний режим.

Наступним компонентом безпеки дитячого табору відпочинку на період пандемії є матеріально-технічна база. Варто звернути увагу на приміщення закладу, їх відповідність сучасним державним стандартам санітарних вимог, планування приміщень, кількість ліжкомісць у кімнатах, ванні кімнати з допустимим розрахунком на кількість дітей, наявність штучної чи природної вентиляції приміщень, існування кілька виходів для зменшення скупчення людей. Це стосується і приміщень харчоблоку, процедурних корпусів, ігрових кімнат. Пріоритетним у цьому випадку є також наявність сцени для програмних заходів на свіжому повітрі.

Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку повинен бути забезпечений засобами особистої та колективної гігієни відповідно до рекомендацій регіонального управління охорони здоров'я.

Важливим компонентом матеріально-технічної складової бази відпочинку, в теперішніх умовах, є наявність ізолятору, у якому буде можливість цілодобового перебування дитини під наглядом медичних працівників. Також потрібно звернути увагу на можливість забезпечити карантин для новоприбулих дітей. Ці заходи не повинні негативно вплинути на мету перебування дитини у таборі оздоровлення та відпочинку.

Дієвим засобом профілактики захворювань на COVID-19 може виявитись наявність, достатня кількість альтанок чи альтернативних місць відпочинку дітей на свіжому повітрі.

Для реалізації програми відпочинку дітей також потрібно звертати увагу на кількість інвентарю і відповідно на його стерильність. Для зменшення кількості контактів між дітьми будь-який ігровий інвентар повинен бути у достатній кількості.

Наступним компонентом оптимізації роботи дитячих оздоровчих таборів в умовах пандемії є кадрове забезпечення. Першою вимогою та умовою роботи є вакцинація чи відповідна медична довідка щодо протипоказань. Часто працівниками таких закладів є жителі ближніх населених пунктів. А це вимагає від кожного працівника додаткової уваги до власної гігієни. Тому перед початком роботи дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для всього персоналу потрібно провести роз'яснення протиепідеміологічних правил поведінки на території закладу та поза його межами. Також потрібно ці заходи фіксувати документально. Звісно, найкращим варіантом може бути проживання персоналу закладу на його території в окремому корпусі, щоб домогтися мінімізації контакту персоналу закладу з дітьми. Це не повинно шкодити відпочинку та оздоровленню дітей.

До персоналу закладу можна віднести і працівників організацій, що постачають у заклад продукти, обладнання та ін. Варто домовитись з постачальниками про посилений епідеміологічний контроль працівників як на території, так і поза нею.

Працівники, які реалізують програму відпочинку дітей, окрім згаданих вище вимог, повинні бути уважними до стану кожної дитини, правил особистої та колективної гігієни. Це пов'язано зі специфікою перебігу коронавірусу (SARS-CoV-2, або 2019-nCoV). Саме тому варто звернути увагу на якісну підготовку персоналу закладу оздоровлення та відпочинку дітей до роботи в умовах пандемії.

Одним з головних компонентів профілактики коронавірусу є програма дитячого закладу оздоровлення та відпочинку. Адже незважаючи на загрози пандемії, усі можливі карантинні обмеження, діти мають повне право отримати якісні послуги оздоровлення та відпочинку.

Програма повинна бути адаптована до всіх карантинних та обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Це означає, що діти та дорослі повинні дотримуватись особливих правил гігієни: обмеження контактів з людьми, дотримання безпечних дистанцій, чітке дотримання розпорядку дня, дезінфікування рук, предметів, приміщень.

Програма в умовах пандемії повинна мати гнучкий характер. Готовність до швидкої організації, відмови від запланованих заходів, непередбачуваних обставин, постійний контроль та моніторинг, злагодженої комунікації з колегами, дітьми та їх батьками.

Для успішної та безпечної реалізації програми всі теперішні особливості повинні бути вчасно, доступно, коректно донесені, роз'яснені та обговорені з батьками та дітьми.

Висновки. Таким чином, ситуація з рівнем здоров'я серед дітей та молоді щороку погіршується. На це впливають генетичний спадок, спосіб, умови життя, вплив соціального та природного середовища та ін. Знання цих факторів не може покращити загальної ситуації. Тому в Україні питання оздоровлення та відпочинку підростаючих поколінь досить ретельно регулюється та забезпечується на державному рівні.

Окрім того, недосконалість існуючої системи оздоровлення та відпочинку дітей має ряд причин. Це і законодавче забезпечення, недостатнє державне фінансування, приватизація, перепрофілювання, важкодоступність, застаріла неадаптована матеріально-технічна база, дуже слабка, а подекуди повністю відсутня система підготовки спеціалістів у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.

Ускладнень до вже існуючої ситуації додає поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що вимагає створення та побудови нових підходів до організації роботи закладів оздоровлення та відпочинку дітей в Україні. Також варто наголосити, що це все відбувається в умовах війни Російської Федерації, Республіки Білорусь проти України.

Особистий практичний досвід організації роботи закладу оздоровлення та відпочинку дітей в умовах карантину дав можливість виокремити особливості роботи за напрямками: розташування, матеріально-технічне забезпечення, кадрове забезпечення, технологія роботи.

Проаналізувавши всі необхідні обмеження, пов'язані з карантинном, їх можна розділити на: дистанціювання, ізоляція; особиста та колективна гігієна; професійна робота підготовлених працівників закладу оздоровлення та відпочинку дітей. На перший погляд ці вимоги є зрозумілими та досить простими у виконанні. На практиці всі карантинні обмеження повинні бути реалізовані таким чином, щоб не порушувати права дітей на оздоровлення та відпочинок в умовах відповідних закладів.

Проведене дослідження не вичерпує актуальності окресленої проблематики. Тому в подальшому її необхідно продовжувати досліджувати та описати.

References

1. Бартків О.С., Грановський В.Г., Дурманенко Є.А. Діяльність соціального педагога в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку: навч.-метод. посіб. Луцьк: АКВА ПРІНТ, 2017. 300 с.
Bartkiv, O.S., Hranovskyi, V.H., Durmanenko, Ye.A. (2017). Diialnist sotsialnoho pedahoha v dytiachomu zakladi ozdorovlennia ta vidpochynku [Activities of a social pedagogue in a children's health and recreation facility]: navch.-metod. posib. Lutsk, Ukraine: AKVA PRINT.

2. Завацька Л.М., Рень Л.В., Рябуха В.В. Путівничок з безпеки: книга для дітей / під ред. Л. В. Рень. Чернігів : Десна Поліграф, 2016. 32 с.
Zavatska, L.M., Ren, L.V., Riabukha, V.V. (2016). Putivnychok z bezpeky: knyha dlia ditei / pid red. L. V. Ren. Chernihiv, Ukraine: Desna Polihraf.
3. Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008, №45. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-17#Text>
Zakon Ukrainy «Pro ozdorovlennia ta vidpochynok ditei» [Law of Ukraine «On Children's Health and Recreation»] vid 04.09.2008, №45. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-17#Text>
4. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994, №4004-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text>
Zakon Ukrainy «Pro zabezpechennia sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchchia naseleння» [Law of Ukraine «On Ensuring Sanitary and Epidemic Welfare of the Population»] vid 24.02.1994, №4004-XII. (1994). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text>
5. Концепція «Державної соціальної програми здоровлення та відпочинку дітей на період до 2025 року» від 26.05.2021 р. №524-р URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/524-2021-%D1%80#Text>
Kontseptsiia «Derzhavnoi sotsialnoi prohramy zdorovlennia ta vidpochynku ditei na period do 2025 roku» [Concept of the «State social program for children's health and recreation for the period until 2025»] vid 26.05.2021 r. №524-r. (2021). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/524-2021-%D1%80#Text>
6. «Літній серпантин»: збірка матеріалів на допомогу педагогічним працівникам дитячих закладів оздоровлення та відпочинку) / упоряд. М.О. Жирохов. Чернігів: ОІППО імені К.Д. Ушинського, 2018. 62 с.
«Litnii serpantyn»: zbirka materialiv na dopomohu pedahohichnym pratsivnykam dytiachykh zakladiv ozdorovlennia ta vidpochynku) [«Summer serpentine»: a collection of materials to help teachers of children's health and recreation facilities] (2008) / uporiad. M.O. Zhyrokhov. Chernihiv, Ukraine.
7. Носко М.О., Носко Ю.М., Лазаренко М.Г., Жула В.П., Могильний Ф.В., Філоненко О.А. Руховий розвиток школярів різних вікових груп: наукове видання / за наук. ред. М.О. Носка. Чернігів, 2020. – 408 с.
Nosko, M.O., Nosko, Yu.M., Lazarenko, M.H., Zhula, V.P., Mohylnyi, F.V., Filonenko, O.A. (2020). Rukhovyi rozvytok shkoliariv riznykh vikovykh hrup: naukove vydannia [Motor development of schoolchildren of different age groups: scientific publication] / za nauk. red. M.O. Noska. Chernihiv, Ukraine.
8. Організація виховного процесу в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку: навч.-метод. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; уклад.: Н. А. Коломієць, І. Г. Резніченко. Умань: Візаві, 2020. 230 с.
Orhanizatsiia vykhovnoho protsesu v dytiachomu zakladi ozdorovlennia ta vidpochynku: navch.-metod. posib. [Organization of the educational process in a children's health and recreation facility: educational method. manual] (2020) / MON Ukrainy, Umanskyi derzh. ped. un-t imeni Pavla Tychyny; uklad.: N.A. Kolomiets, I.H. Reznichenko. Uman, Ukraine: Vizavi.
9. Платонова О.Г. Особливості організації соціально-виховної роботи в умовах дитячого оздоровчого табору. *Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка*. Чернігів: ЧНПУ, 2014, №122. С. 213–218.
Platonova, O.H. (2014). Osoblyvosti orhanizatsii sotsialno-vykhovnoi roboty v umovakh dytiachoho ozdorovchoho taboru [Peculiarities of the organization of social and educational work in the conditions of a children's health camp]. *Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni T.H. Shevchenka. Pedagogical sciences – Bulletin of the T.H. Shevchenko National University «Chernigiv Colehium»*. Pedagogical sciences; hol. red. Nosko M.O. Chernihiv, Ukraine: ChNPU imeni T.H. Shevchenka, Issue 122, 213–218.
10. Постанова «Про затвердження протиепідемічних заходів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 08.06.2021, №5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0005488-21#Text>
Postanova «Pro zatverdzhennia protyepidemichnykh zakhodiv u dytiachykh zakladakh ozdorovlennia ta vidpochynku na period karantynu u zv'iazku poshyrenniam koronavirusnoi khvoroby (COVID-19)» [Resolution «On the approval of anti-epidemic measures in children's health and recreation facilities for the period of quarantine due to the spread of the coronavirus disease (COVID-19)»] vid 08.06.2021. №5. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0005488-21#Text>

11. Преамбула до Конституції Всесвітньої організації охорони здоров'я, затверджена на Міжнародній конференції з питань охорони здоров'я, Нью-Йорк, 19-22 червня 1946 року; підписана 22 липня 1946 року представниками 61 країни (Архівні документи Всесвітньої організації охорони здоров'я, №. 2, стор. 100), введена в дію 7 квітня 1948 року.
Preambula do Konstytutsii Vsesvitnoi orhanizatsii okhorony zdorov'ia, zatverdzhena na Mizhnarodnii konferentsii z pytan okhorony zdorov'ia [Preamble to the Constitution of the World Health Organization, approved at the International Conference on Health Care], Niu-Iork, 19-22 chervnia 1946 roku; pidpysana 22 lypnia 1946 roku predstavnykamy 61 krainy (Arkhivni dokumenty Vsesvitnoi orhanizatsii okhorony zdorov'ia, №. 2, stor. 100), vvedena v diiu 7 kvitnia 1948 roku.
12. World Health Organization Coronavirus (COVID-19) Dashboard. Retrieved from: <https://covid19.who.int/>

Mohylnyi Fedir

ORCID: 0000-0002-0581-7680

PhD in Pedagogy, Associate Professor
of the Department of Social Work
and Educational and Pedagogical Sciences,
T.H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium»
(Chernihiv, Ukraine) E-mail: hto7hto@gmail.com

ORGANIZATION AND MAINTENANCE OF WORK OF CHILD'S HEALTH CAMP IN THE CONDITIONS OF PANDEMIC COVID-19

In the article research results are offered in relation to the features of activity of child's health camp in the conditions of pandemic COVID-19. It is investigational: level of criticism of the state of health of children and young people in the conditions of pandemic crown by a virus (SARS-CoV-2, or 2019-nCoV); necessity and possibility of providing of the proper level of making healthy and rest of children; reasons of the ineffective functioning of establishments of making healthy and rest of children in the conditions of pandemic; features of work of establishments of making healthy and rest of children. It is certain that establishments of making healthy and rest of children, after the mind of pandemic crown of virus, have the features of work after directions: location, logistical support, skilled providing technology of work. It is selected, isolation; personal and collective hygiene; professional work of geared-up workers of establishment of making healthy and rest of children, as necessary quarantines limitations of work of establishments of making healthy and rest of children.

***The purpose of work** consists in description of organization and maintenance of work of child's health camp in the conditions of pandemic COVID-19.*

***Methodology.** In the article the analysis of scientific sources and practical experience is used at philosophical, scientific levels of cognition. system, activity approach, synergistic approach, informative approach culturological approach of analysis of pedagogical researches and practical experience of organization and maintenance of work of child's health camp, is methodological basis of research in the conditions of pandemic COVID-19. But it was based on historical, terminologies, functional, systems and cognitive principles of scientific cognition.*

***A scientific novelty** consists in the analysis of scientific sources of devoted to this issues and practical experience organization and maintenance of work of child's health camp is described in the conditions of pandemic from COVID-19. The features of the use of disease measures of making healthy and rest of children are selected in a summer health camp.*

***Conclusions.** The conducted research helped analyze this issues, to give mind on individual approach to every child during making healthy and rest, to select certain aspects careful preparations of establishments of child's making healthy and rest of children, to mark the necessity of adaptiveness of the program of rest and making children healthy, to renew approaches to preparation of personnel of establishments of making healthy and rest of children.*

***Key words:** child's establishment of making healthy and rest, state social standards of making healthy and rest children, rest, making healthy, children.*

Стаття надійшла до редакції: 23.05.2022 р.

Рецензент: доктор педагогічних наук, професор, акад. НАПН України **Носко М.О.**